

Predstavitev podatkov Ankete o delovni sili

Vsebina datoteke ADS 2010PUF, spremenljivke in tematske skupine, drugi ADS in sorodni podatki, možne teme raziskovanja

Sebastian Kočar

Arhiv družboslovnih podatkov

Fakulteta za družbene vede

22. april 2014, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, Kranj

- Vsebina podatkovne datoteke Anketa o delovni sili 2010 PUF
- Spremenljivke in tematske skupine v podatkovni datoteki Anketa o delovni sili 2010 PUF
- Drugi podatki Ankete o delovni sili
- Drugi podatki sorodnih raziskovanj
- Področja raziskovanja in možne raziskovalne teme
- Dostop do mikropodatkov in metapodatkov

- Podatkovna datoteke je anonimizirana verzija originalne datoteke Ankete o delovni sili 2010
- Je približno tretjinski vzorec originalne datoteke
- 21.178 enot (posameznikov)
- 167 spremenljivk
- Datoteka je anonimizirana
- Kakovost datoteke je ostala visoka, zato je datoteka namenjena tudi bolj zahtevnim uporabnikom

Spremenljivke in tematske skupine v podatkovni datoteki Anketa o delovni sili 2010 PUF

- Demografija gospodinjstva
- Demografija posameznika
- Izobraževanje
- Zaposlitev
- Iskanje zaposlitve
- Delovni čas
- Predhodna zaposlitev
- Zaposlitveni status
- Dohodek
- Utež

Drugi podatki Ankete o delovni sili

- ADP distribuira tudi druge mikropodatke in metapodatke Ankete o delovni sili
- za obdobje 1989-1994 je na voljo Anketa o kadrovskem potencialu
- za obdobje 1997-2000 so na voljo mikropodatki in metapodatki Ankete o delovni sili
- za obdobje 1995-2011 so na voljo metapodatki, ki vključujejo osnovne deskriptivne statistike za vsako spremenljivko
- možno je ustvarjanje časovnih vrst, medčasovne primerjave

Druge sorodne raziskave v distribuciji ADP

- ADP distribuira tudi druge mikropodatke in metapodatke raziskav, ki pokrivajo sorodna področja (človeški viri, zaposlovanje, industrijski odnosi, delovne razmere itd.)
- Primeri raziskovanj:
 - Upravljanje človeških virov 2004, 2006, 2008
 - Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih 2011
 - Pravice zaposlenih, 2001
 - Slovensko javno mnenje 1997/3, 2001/1, 2005/1
 - serija Upravljanje človeških virov v Slovenski vojski
 - Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, 2011

- Aktivnost – neaktivnost
- Zaposlenost in brezposelnost (splošna)
- Demografske značilnosti brezposelnosti (spol, starost, izobrazba,...)
- Poklicna in sektorska struktura
- Delovni čas
- Fleksibilizacija trga delovne sile (samozaposlenost, določen čas, skrajšani d.č., delo doma, študentsko delo...)
- Brezposelnost – trajanje, načini iskanja zaposlitve
- Dohodek

Možne raziskovalne teme

- Brezposelnost mladih
- Zaposlovanje težje zaposljivih skupin na trgu delovne sile
 - starejših
 - mladih
 - žensk,
 - migrantov
- Fleksibilne oblike zaposlovanja v Sloveniji
- Študentsko delo
- Primerjava med regijami

Dostop do mikropodatkov in metapodatkov

- Dostop do metapodatkov in metapodatkovne dokumentacije
- Spletna stran ADP
- Nesstar (orodje)
- Registracija
- Prenos podatkov na svoj računalnik

Hvala za pozornost!

Sebastian Kočar
Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede

Predstavitev podatkov Ankete o delovni sili, april 2014